

PHILOLOGICAL SCIENCES

LEXICAL FEATURES OF “THE TALE OF THE FISHERMAN AND THE FISH” BY A.S. PUSHKIN AND ITS GEORGIAN TRANSLATIONS

N. Sitchinava

D. Badri

Akaki Tsereteli State University

Georgia

4600, 59, Tamar Mepé, Kutaisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6967190>

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ “СКАЗКИ О РЫБАКЕ И РЫБКЕ” А.С. ПУШКИНА И ЕЕ ГРУЗИНСКИХ ПЕРЕВОДОВ

Сичинава Н.Г.

Бадри Д.

Государственный университет Акакия Церетели

Грузия

4600, 59, Тамар-Мэпэ, Кутаиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6967190>

Abstract

This article is devoted to a comparative analysis of the lexical features of the famous “Tale of the Fisherman and the Fish” by A.S. Pushkin and its Georgian translations. The authors sought to show that translation transformations took place not only at the level of vocabulary, but at the level of linguistic and cultural units reflecting the national characteristics of the cultural environment in which or for which the fairy tale was created. The article traces the translation strategies that took place during the transfer of linguistic units with a pronounced national-cultural component of meaning: background vocabulary, folklore elements, colloquial vocabulary, names of everyday realities, historicisms and archaisms, as well as phraseological units and sayings. The authors pay attention to the active inclusion of phraseological units in the text of translations, justifying the idea that such a strategy serves to implement stylistic tasks: thus, there is compensation for the elements of colloquial and colloquial vocabulary lost in the process of translation, which are saturated with the text of Pushkin's fairy tale. There are cases in which the transmission of background information was accompanied by excessive domestication and deformation of the source text, which led to distortion of the artistic and aesthetic intent of the author. It is shown that the variants of Georgian translations of Pushkin's “The Tale of the Fisherman and the Fish” differ in the degree of adaptation of the translation to the Georgian-language discourse, manifested, in particular, in the methods used by translators to transfer background knowledge.

Аннотация

Данная статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу лексических особенностей известной “Сказки о рыбаке и рыбке” А.С. Пушкина и ее грузинских переводов. Авторы стремились показать, что переводческие трансформации протекали не только на уровне лексики, но на уровне лингвокультурологических единиц, отражающих национальные особенности той культурной среды, в которой или для которой создавалась сказка. Прослеживаются переводческие стратегии, которые имели место при передаче языковых единиц, обладающих ярко выраженным национально-культурным компонентом значения: фоновой лексики, фольклорных элементов, разговорной лексики, наименований бытовых реалий, историзмов и архаизмов, а также фразеологических единиц и поговорок. Авторы обращают внимание на активное включение фразеологизмов в текст переводов, обосновывая мысль, что подобная стратегия служит реализации стилистических задач: таким образом происходит компенсация утраченных в процессе перевода элементов разговорной и просторечной лексики, которыми насыщен текст пушкинской сказки. Отмечаются случаи, при которых передача фоновой информации сопровождалась излишней доместикацией и деформацией исходного текста, что привело к искажению художественно-эстетического замысла автора. Показано, что варианты грузинских переводов пушкинской “Сказки о рыбаке и рыбке” различаются степенью адаптации перевода к грузинскоязычному дискурсу, проявившейся, в частности, в использованных переводчиками способах передачи фоновых знаний.

Keywords: fiction translation, vocabulary, realities, phraseological units.

Ключевые слова: художественный перевод, лексика, реалии, фразеологизмы.

Введение.

“Сказка о рыбаке и рыбке” (2) была написана А.С. Пушкиным в 1833 году и представляла собой гениальную обработку сюжета померанской

сказки, взятой из сборника сказок братьев Гримм. Через 22 года после публикации пушкинской сказки в журнале “Библиотека для чтения” (1835) появился ее первый грузинский перевод,

выполненный Д. Мгалоблишвили и напечатанный в журнале “Цискари” (1857). За первой попыткой последовали другие, так что к настоящему времени на грузинский язык “Сказка о рыбаке и рыбке” переложена шестью переводчиками, включая первый перевод: Д. Мгалоблишвили (1857), Р. Эристави (1899), А. Ахназаровым (1937), Г. Абашидзе (1949), В. Горгадзе (1954), Б. Турабелидзе (2017).

Актуальность данного исследования заключается в том, что впервые предпринята попытка анализа и сравнения грузинских переводов “Сказки о рыбаке и рыбке” А.С. Пушкина, что представляет несомненный интерес как с точки зрения истории перевода, так и с позиции изучения переводческих стратегий, обеспечивших максимальную степень адекватности переводческого продукта.

Целью исследования является анализ лексических особенностей грузинских переводов указанного произведения А.С. Пушкина.

Гипотеза исследования заключалась в том, что при переводе пушкинской сказки на грузинский язык переводческие трансформации будут протекать не только на уровне лексики, но на уровне лингвокультурологических единиц, отражающих национальные особенности той культурной среды, в которой или для которой создавалась сказка.

Методика.

Для решения поставленных задач была использована комплексная методика лингвистического анализа, включающая описательный метод, метод контекстуального и сопоставительного анализа.

При определении способа перевода безэквивалентной и труднопереводимой лексики использовалась классификация, описанная в работах В.Н. Комиссарова, Н.К. Гарбовского, В.С. Виноградова.

Основная часть.

Важнейшим компонентом художественного текста является его заглавие. Для воспроизведения языкового своеобразия заглавия пушкинской сказки переводчики прибегали к различным стратегиям, которые, как показало исследование, в ряде случаев не совпадали. Название пушкинской сказки представлено в нескольких вариантах. В самом первом переводе: “ზღაპარი თევზის მონადირესა და პატარა თევზზედ” (7); в переводе Г. Абашидзе: “მეთევზისა და თევზის ზღაპარი” (11), в переводе Эристави: “მედაბური და ოქროს თევზი” (9), в переводе Ахназарова: “ოქროს თევზი და მედაბური” (12), в переводе Горгадзе: “მედაბურისა და თევზის ზღაპარი” (10), в переводе Турабелидзе: “ზღაპარი მედაბურისა და ოქროს თევზისა” (8). Модификации коснулись лексем *рыбак* и *рыбка*.

Внутренняя форма лексемы *рыбак* в русском языке соотносится со словом *рыба*. При передаче этого слова грузинскими переводчиками были использованы разные стратегии: 1) сохранение

исходного этимона *рыба* (*მეთევზე* ← *თევზი*); 2) конкретизация значения путем использования синонимичного соответствия *მედაბური* (‘тот, кто ловит рыбу сетью’), мотивированного словом *сеть* (*ბადგი*). Большинство переводчиков выбрало вторую стратегию, что отразилось и в названии современного перевода сказки.

Лексема *рыбка* представляет собой дериват слова *рыба*, образованный с помощью суффикса субъективной оценки -*к*-. Наличие уменьшительно-ласкательного суффикса в слове *рыбка* и отсутствие аналогичных образований в грузинском языке обусловило использование приема компенсации для восполнения потери, вызванной непереводаемостью подобных образований. Таким образом в названии самого первого перевода сказки, выполненного Д. Мгалоблишвили, появилась описательная конструкция *პატარა თევზი* (‘маленькая рыба’). В других вариантах заглавия сказки в описательной конструкции вместо компонента *маленькая* было использовано прилагательное *золотая*, которое упоминается в содержании сказки. Полученная в результате такой замены описательная конструкция *ოქროს თევზი* (букв.: ‘золотая рыба’) имплицитно содержит в себе сему ‘маленькая’, так как золотые рыбки в природе имеют маленькие размеры. Включение компонента *золотая* в заглавие сказки создает дополнительную интригу и вызывает у читателя больший интерес к сказке, чем заглавие с компонентом *маленькая*.

Интерес представляет и проблема перевода зачина сказки. Начало пушкинской сказки созвучно традиционному для русских народных сказок зачину «жили-были»: “*Жил старик со своею старухой...*”. Аналогичный зачин, характерный для грузинских сказок, звучит как “*ოყო და არა ოყო რა*” (буквально: “было то или не было”). При переводе зачина оригинала были использованы разные приемы: 1) буквальный перевод в переводе Д. Мгалоблишвили: *ჰსცხოვრობდა ერთი მოხუცი თვისი თურთ დედაბერთა...*; 2) грузинский аналог русского зачина в переводе Г. Абашидзе: *ოყო ცხრა მთას იქით მოხუცი ცოლ-ქმარი...*; 3) действие начинается сразу без зачина в переводе Р. Эристави: *ზღვის პირს იდგა ბერძნავი, ცოლი ჰყვანდა დედაბერი..* и Б. Турабелидзе: *ცოლ-ქმარს მოხუცებს ლურჯი ზღვის პირას ედგათ ლურჯი მიწური მათსავით ძველი.*

Словарный состав пушкинской сказки характеризуется наличием языковых единиц, обладающих ярко выраженным национально-культурным компонентом значения:

– разговорная лексика и просторечья: *молвить, маковка, дурачина, простофиля, кликать, надобно, нуще, взашеи, поделом, вздуриться, чай, перечить, воротиться, глядь;*

– устаревшая лексика (архаизмы и историзмы) и устаревшие формы слов: *государыня, черная крестьянка, столбовая дворянка, дворяне, бояре, царедворец, барыня, сударыня, чупрун, огрузить,*

ოსერდითყა, პომუტილყა, პოკლონისყა, სმილვათყა, სტარჩე, ჟემჩუგი, ვორთყა, პალატყა, სვეტელკა;

– ფრაზეოლოგიზმები და პოგოვორკები: *ნა ჩემ სვეტ სტოიტ რუაეტ, თებე ნაუკა, ბელენყა ობელაყა, გოვორთყა ჩესტყა, ს ბოგომ, ნე სადისყა ნე ვ სოვი სანი, ბყთყა ნა პოსყლყა, პოპერეკ სლოვო მოლვითყა;*

– ბყთოვყე რეალიი: *ტესოვყა ვორთყა, იზბა, პრყნიკ პეჩატნყი, ტერემ, დუშეგრეიკა, კიჩკა, კორყთო* (3, 4).

რეალიი ობყესტოვნოი ჯიზნი ოტრყილყს ვ ისტორიზმყა – ნაიენოვანყა სოციალნოი სლოეი დი გრუპყა, პერედაჩა კოტორყა ნე ვყვალა ოსობოი ზატრუდნენი უ პერეოდჩიკოი, ტაკ კაკ ონი ბყი ზამეშენყა სოთყვესტოვოი გრუპყა სლოეი გრუპყა ანალოგი: *ჩერნა კრესტყანკა – გლეხი* (მგალ.), *გლეხობა* (ერისტ.), *გლეხ ქალი* (აბაშ.), *სტოლბოვყა დვორყანკა – ტახტის აზნაური* (მგალ.), (აბაშ.), *აზნაური* (ერისტ.), *დვორყანე, ბოყრე – საბატოინი და სხვანბი მდღლისა წოდებისანი* (მგალ.), *მოხელეობი, მოავარნი და აზნაურნი* (ერისტ.), *თავადეობი* (აბაშ.), *ყარედვორეც – დარბაისელი* (მგალ.), *კარისკაცი* (ერისტ.).

სამყი პერყი ვ რემენი პერეოდ სოდერჟიტ მნოი არხაიჩნოი ლეკსიკი, ა ტაკჟე ვყშედშიტ იზ ოპოტრებენი ფორმ სლოი (*გარნა, დედა ზარდლო, მუნ საბრლომან მოხუცმან, რეკა, დასდგა, მსწრაგლოად, ურთი-ურთ, ოდენ, ესრეთ*). ოსტარევიშე ლეკსიკესი დი გრამატიკესი ედინიცი მოჟო ვსტრეტიტყი დი პერეოდოი ერისტავი (*ხრმალო, ლარი, ნაათალო, გაავდევიტ დრ.*). ნეპონყანტყა ვ სილყ სოეი მალეოპოტრებილნოი ოლი ოსტარელობი სლოა ვკლუჩენყა ვ პერეოდ ტურაბელიდზე: *ჯვალეობოიარეობი, ვაინარხოობი, ბოვანო, თაღობი, სეფეკალი, აზარი* (5, 13, 14). პოდობნოი ვკრყლენი პრეყატოვოი დოსტიჟენიო პოლოცენოი კომუნიკატივნოი ეფექტა, ტაკ კაკ ზატრუდნყა ვოსპრყატიე ტეკსტოვი ინფორმაციი დი ტრებოტყ დოპოლნილნოი პოყანენი დი კომენტარიენ. ნაიბოლე ორიენტიროვანნოი ნა ადრესატა სლედუე პრყინატიე პერეოდ აბაშიდზე, კოტოროი ოდალყ ვოსპრყოივსტი სოდერჟანე პუშკინსკოი სკაჟკი ვო ვსეი სოეი პოლოტე, ისპოლყუყ ბოგატყვყა გრუპყინსკოი რეჩი დი მადიქსიმალნო ადაპტირუყ ფონოვოი ლეკსიკი, ნო იზბეგყა პრყ ოთომ იზილნიშე დომესტიკაციი: *"Здравствуй, барыня сударыня дворянка! Чай, теперь твоя душенька довольна"*. – „სალამბი ქალბატონს! აზნაურ ქალბატონს! ახლყ კი ოქნეობი ბედოი კმაყოფილო“ (11).

დღეა პერედაჩი ნეკოტორყ რეალიი პერეოდჩიკოი ბყი ისპოლყოვანყ რაზლიჩნოი სპოსობი ექსპლიკაციი სმყსლა ეთიკ ჯყიკოვიკი ედინიცი, ჟო ოკაჟალო ზნაჩიტელნოი ვლიენი ნა ინტერპრეტიაციი იხ სოდერჟანეი. რასმოდრიმ ნესოკოლო პრყმეროი. ტაკ, პრყ ობრყენი კ ზოლოთი რყბკე სტარიკ ნაყვალეე ეე *გოსუდარყნიე რყბკოი*. ლეკსემა *გოსუდარყნიე*, პო დანნოი სლოარყა ტ.ფ. ეფრემოვიკი, მოჟე იმეე ოდნო იზ სლედოიკი ზნაჩენი: 1. გლყა მონარხიკესკოი გოსუდარყნიე; ცარიკა, იმპერატრიკა. 2. ჯენა გოსუდარყნიე (1). 3. ოსტარ. კაკ პოჩტიტელნოი ობრყენი კ სოეი

გოსუდარყნიე, სტარშიე ვ სემყე დი ტ.პ. (1). ვ გრუპყინსკი პერეოდოი ლეკსემა *გოსუდარყნიე* პრედასტეე ვ სლედოიკი ინტერპრეტიაციი: 1) ვ პერეოდე მგალობლიშვილი დი ერისტავი – ‘ცარყ’: *ხელმწიფავ, თევზო, მომხედე წყალობოი, დამიხსენ* (მგალობლ.), *თევზო ხელმწიფეო* (ერისტ.); 2) ვ პერეოდე აბაშიდზე პერედაჩა ანალოგომ, ოპოტრებლყოშემყა ვ გრუპყინსკოი ჯყიკე დღეა ობოზნაჩენი პოჩტიტელნოი, ვეჟლივოი ობრყენი კ მუჟყინე: *ნუ მიწყენ, ბატონო*; 3) ვ პერეოდე ტურაბელიდზე *გოსუდარყნიე რყბკა* პრედასტეე ვ ვოლნოი პერეოდე (‘ბლყაგოდნა რყბკა’, ‘დობრყა რყბკა’, ‘მოი პოკროვიტელ’): *ნუ მიწყენ, თევზო კეთილშობილო; კეთილო თევზო; ნუ მიწყენ, თევზო, ჩემო მფარველო* (პერეოდ. ტურაბ.).

ეშე ოდნიმ პრყმერომ მოჟე სლუჟიტიე პერეოდ ლეკსემი *კორყთო*, პრედასტენილნი ვ ნესოკოლყი ვარიანტოი. პრედმეტ, ობოზნაჩეამყი დანნოი სლოვომ, ბყლ ობყატელნოი ატრყბუტომ კრესტყანსკოი ბყთა. პო დანნოი “ტოლკოვოი სლოარყა ჯივოი ველიკორუსსკოი ჯყიკა” ვ. დაღეა, *კორყთო – ეთო ‘პოლოვინკა რასკოლოტოი ბრევეშკა, ობდელანნა დი ვყდოლბლენნა ს პლосკოი სტორონი’*. **კორყთა პრედასტენილნი სოეი პროდოღოვატოი ემკოშე დი იზგოტავლილნი იზ დერევა; ვ ნიხ სტირალი, მესილი ხლებ, დი იზ ნიხ კორმილი სკოტი დი პტიცუ. ვ რუსსო-გრუპყინსკოი სლოარყე სლოა კორყთო პერედაჩო დუიყა ლეკსემოი: გობი დი ვარცლო.** ლეკსემი *გობი* დი *ვარცლო* ნე ეყვალენტიე აბსოლუტნოი ეკვივალენტიე რუსსოი სლოა *კორყთო*, ონი სლუჟატ დღეა ობოზნაჩენი პრედმეტოი, ბლიჩკი პო ნაზნაჩენიო, ნო რაზლიჩაოიხყა პო ფორმე დი ნაზნაჩენიო: პერყიმ სლოვომ ნაყვალეაყ კრუგლყა პო ფორმე ემკოშე იზ დერევა დღეა ზამეშენი ტესტა ოლი სტირკი, ა ვტორყიმ – პროდოღოვატყ დერევიანნყ ემკოშე ისკლუჩიტელნო დღეა ზამეშენი ტესტა. ბოლშინსტო პერეოდჩიკოი ვყბრელო ლეკსემო *ვარცლო*, ვ ზნაჩენი კოტორი სოდერჟიტყა ეყვანე ნა პროდოღოვატოი ფორმე: *რატომ არ სთხოვე, სულელო, მას ვარცლო პურის საზელი* (მგალ.), *ხომ ხედავ ვარცლო რომ დამტვრა, დამძველდა* (აბაშ.), *წადი და სთხოვე ახალი ვარცლო, ჩვენი ხომ სულ მთლად დამზარულია* (ტურაბ.). ერისტავი ვკლუჩილ ვ სოი პერეოდ ლეკსემო *გობი*: *ერთ გობს მაინც გამოსთხოვდი, არ უვარგა ჩვენსას ძირი*.

პრყ პერედაჩე რეალიი *პეჩატნყი პრყნიკ* ისპოლყოვან ნულოვი პერეოდ ოლი ლეკსიკესი ტრანსფორმაციი: *პურობა* – ‘პირ, პირეშტო’ – *პურობა ჰქონდა* (მგალ.), *საკმელეობი* – ‘ედა’ – *ღვიბო ოსმის ლაღისფერი, საკმელეობიც ფერადეობი სუფრაზეა დიახ ბევერი* (ერისტ.), *ნამცხვარი* – ‘პეჩენყე’ – *კრძალვიოთ ათასნაირს ნამცხვარს მიართმევენ* (აბაშ.).

ოპისყვყა კრესტყანსკი დომ, ა.ს. პუშკინ ოტმეჩაე ტაკი დეტალი, კაკ *იზბა, სვეტელკა, კირყინიკა, ბელენა ტრუბა*: *Перед ним изба со светелкой, С кирпичною, беленою трубою, С дубовыми, тесовыми вороты*. კაკ იზვესტნო, კრესტყანსკი იზბყ სტროილყს იზ ბრევენ, ნაღიჩე

кирпичной трубы говорит о том, что в доме была печь. Подтверждение этому мы находим в “Толковом словаре” В.В. Даля, в котором устаревшее слово *светелка* толкуется как большая, светлая, чистая комната, гостиная в крестьянской избе, с большим окном и иногда с печью.

Описание крестьянской избы в некоторых переводах несколько деформировано: в переводе Мгалоблишвили она предстает как прекрасный новый дом с белой трубой и дубовым потолком *ნახა, რომ მისსა წინაშე ჰსდგას სახლი უცხო, ახალი, რომელს აქვს თეთრი ბუხარი – ჭერად სულ მუხა ნათალი*; в переводе Эристави это новая высокая изба, крытая соломой, с сенями и окном: *ჰხედავს, ქობი გაჭიმულა ახალი და მოხალული, დერეფნით და სანათურით ხულით მაღლა მოჯვარული*; в описании Турабелидзе перед читателем возникает образ кирпичного дома с трубой от камина, перед домом возвышаются дубовые ворота: *მიწურის ნაცვლად აგურის სახლი წამოჭიმულა, საბუხრე მილით. ეზო ღობეთი შემორაგულა, აღმართულია მუხის ჭიშკარი*.

Наиболее приближенным к оригиналу переводом следует признать перевод Г. Абашидзе, в котором предстает новая изба из тесаных дубовых бревен, светлая и высокая (*მიწურის ადგილზე ახალი ქობი დგას. ნათელი, მაღალი, სულ მუხის გათლილი ძელებით ნაშენი*).

Переводчики пушкинской сказки выбрали различные стратегии при передаче такой реалии, как *терем* (‘жилое помещение в верхней части богатых хором или дом в виде башни в древней Руси’). У Мгалоблишвили использован гипогиперонимический перевод: *სახლი* (‘дом’); приемом приближенного перевода воспользовались Эристави: *პლატი* (в старину ‘богатый жилой дом, дворец’) и Абашидзе *სასახლე* (‘дворец’); описательный перевод у Турабелидзе *დარბაზი* (в старину ‘дом’) *კოშკით მაღალით* (‘с высокой башней’).

В пушкинский текст включены лексические единицы, обозначающие элементы старинной русской национальной одежды. В *дорогой собольей душегрейке*, *Парчовая на маковке кичка*, – такой предстает старуха, ставшая столбовой дворянкой. Реалии *душегрейка* (‘старинная женская одежда в виде короткой сборчатой кофты без рукавов’) и *кичка* (‘старинный русский праздничный головной убор замужней женщины’) представляют собой историзмы. В переводах XIX века для передачи русской реалии *душегрейка* используются аналогичные по значению грузинские реалии той эпохи: *სინჯავით სავსე ტოლომა* (беличья мантилья) в переводе Мгалоблишвили, *ქათიბი ვარდისფერი* (в 19-ом веке род верхней одежды грузинок из атласа или бархата на дорогом меху) в переводе Эристави. В современных переводах историзмы отсутствуют, они заменены лексемами *ბეწვეული* (меха) и *სიასამურის ქურქში* (соболья

шуба). Для передачи реалии *кичка* всеми переводчиками был использован нулевой перевод.

Одной из характерных языковых особенностей грузинских переводов «Сказки о рыбаке и рыбке» является обилие фразеологических единиц. Как известно, фразеологические обороты придают речи разговорный характер, поэтому активное включение этих единиц в текст перевода служит реализации стилистических задач – таким образом происходит компенсация утраченных в процессе перевода элементов разговорной и просторечной лексики, которыми насыщен текст пушкинской сказки: *Подделом тебе – ახია შენზე* (Тураб.); *Не дерзнул поперек слово молвить – ბებერს სიტყვებს ვერ უბრუნებს* (Эрист.).

Красочную грузинскую фразеологию содержат в себе перевод Эристави: *გაკაპასდა, თავის დღეში ასე ვიცხად არ გამწერალა; გააგდევით ეგ სულელი, მომაშორეთ თვალითგანა!..; მეზადური მოიძებნეს, წარუდგინეს, შიშით ქრება; მეზადური კრინტს ვერა სძრავს, ხმა სრულებით გაიკმინდა; დედოფლობა დაგვიწუნა, გამითქვიფა ბეჩავს თავი* и др., перевод Абашидзе: *ენა ამოიღგა უცებ ოქროს თევზმა; ჩემი დედაბერი საშველს აღარ მამღლევს; ვარცლს რა თავში ვიხლო; დედაბერს ბრაზისგან სახე აელეწა; ყაძახო, აზნაურს სიტყვის შებრუნება როგორ გამიბედე* и др.; перевод Турабелидзе: *კაცი ოფლის ღვრით თევზებს იჭერდა; რა ყრია ვარცლში; რა ბედენაა ქალბატონობა; გულს ნუ გაიტეხ, ჩემო მოხუცო; ყელში მოვიდა თევზის მონობა; ბოგანოების გაწყდა სინსილა; ახლა თუ მაინც სავსე გაქვს გული; ლაზღანდარებმა მასხრად აივდეს* и др. (6).

Для передачи фразеологизмов, использованных в оригинале, переводчики использовали главным образом описательный перевод:

на чем свет стоит мужа ругает гარნა ამყოფს კვლავ ქმარზედ (Мгал.), *მაგრამ ამას დედაბერი უფრო ლანძღვით შეამკობსა* (Эрист.), *უბღვერს შორიდან, უყვირის* (Абаш.), *ცოლის ენა კი კვლავ იწყევლება, მსუსხავი, როგორც ძველი ჭინჭარი* (Тураб.);

ბелены обьелась – რამ შეგშალა, დედაკაცო, ვისა ჰხედავ შენს ამყოლსა! (Эрист.), *რას ამბობ, დიაცო, ეგ რამ მოგაფიქრა* (Абаш.);

Впредь тебе, невежа, наука – ეგ სწავლად გამოგადგება! (Мгал.); *იქნება, ისწავლოს ჭკუა მაგ ბებერმა* (Абаш.);

быть на посылках – მახლდეს თევზი მე მონად აქით და იქით საჩქაროდ გასავზავნ-გამოსავზავნად (Мгалобл.); *ოქროს თევზიც გვერდით მახლდეს, გავავზავნო, სავა მინდა* (Эрист.); *მყავდეს ოქროს თევზი მოახლე მსახურად* (Абаш.); *მსახურად მე ის გამიხდეს* (Тураб.).

Прием калькирования был использован при воспроизведении фразеологизма *ბოგ ს თობო* – *ოცობ ღმერთი შენთანა* (Мгал.). Лишь в последнем по времени переводе сделана попытка передачи русской фразеологической единицы *белены обьялась* фразеологизмом-аналогом с сохранением стилистической маркированности исходного выражения: *ქალო, რა ბზიკმა ნეტა გიკბინა* (Тураб.).

Для перевода поговорки *не садися не в свои сани* были использованы три способа: 1) описательный перевод *მერე აღარ იქმ მსგავსს საქმეს* (Мгал.), 2) аналоги *რაც არ ექნას მამაშენსა, ნურც შენ დაჰხვე მარმაშებსა!*.. (Эрист.); ჰკუა რომ გკონდეს, შენს ღარიბ ტყავში დაეტოდი... (Тураб.); 3) псевдопоговорка *მუშლი აღარ დაჯდეს ვასკუნჯის ადგილას* (Абаш.), которая была создана на основе грузинских фольклорных образов *მუშლი* и *ვასკუნჯი* и воспроизводит переносный смысл русской поговорки.

Как показал проведенный анализ, переводчики сознательно ориентировались на максимальную доместикацию исходного текста. Эта тенденция в ряде случаев привела к деформации текста оригинала, в следствие которой текст был адаптирован к лингвистическим формам и культурным нормам грузинского читателя. Так, при передаче пира в царских палатах Эристави описывает чисто грузинское застолье и грузинских воинов, убрав из текста русские исторические реалии и реалии русского быта:

<i>Служат ей бояре да дворяне, Наливают ей заморские вины;</i>	<i>საჭმელებივ ვერადები სუფრაზეა დიად ბევრი:</i>
<i>Заедает она пряником печатным;</i>	<i>ჯიხვი, არჩვი, ჯეირანი,</i>
<i>Вкруг ее стоит грозная стража,</i>	<i>გნოლ-კაკებო, ხობობ-მწყერი,</i>
<i>На плечах топорики держат.</i>	<i>ვარ-ხმლიანნიც თავს ადგანან გაადინონ მტერსა მტვერი.</i>

Некоторые фрагменты пушкинской сказки в результате деформации текста настолько оторвались от содержания оригинала, что представляют собой скорее вольный перевод, выражающий мысли переводчика. Так, при передаче строк “*Что ты, баба, белены обьялась? Ни ступить, ни молвить не умеешь. Насмешишь ты целое царство*” переводчиком Турабелидзе были внесены добавления, которые не имеют ничего общего с содержанием сказки. Происходит навязывание оценок, сформулированных самим переводчиком:

<i>ქალო, რა ბზიკმა ნეტა გიკბინა ვერას ვახდები სულით ვაჭრობით, მასაც დაკარგავ, რაც მიგიღია, ჩემი წვალებით, ვაინარხობი თ.</i>	В буквально м переводе:	<i>Женщина, что за муха тебя укусила, Ты ничего не добьешься, торгуя душой, Потеряешь и то, что получила Благодаря моим мучениям, с большим трудом.</i>
---	-------------------------	---

Деформации подобного рода не могут быть оправданы, так как не способствуют решению ни одной глобальной переводческой задачи и искажают коммуникативную установку автора оригинального текста. Лексические и прагматически обусловленные трансформации, к которым прибегают в процессе перевода, должны сохранять художественно-эстетическую установку автора исходного текста. Переводимость рассмотренного фрагмента доказана в переводе Абашидзе, в котором пушкинский текст предстает максимально приближенным к оригиналу: „*რას ამბობ, დაცო, ეგ რამ მოგაფიქრა, არც სიტყვა-პასუხი, არც წესი მეფეთა არ იცი, ვახდები ქვეყნის სასაცილო*“.

Выводы.

Основные лексические трудности при переводе “Сказки о рыбаке и рыбке” на грузинский язык были связаны с наличием в пушкинском тексте фоновой лексики, историзмов, архаизмов, разговорной лексики и просторечий, фольклорных элементов, фразеологизмов.

Варианты грузинских переводов пушкинской “Сказки о рыбаке и рыбке” различаются степенью адаптации перевода к грузинскоязычному дискурсу, проявившейся, в частности, в использованных переводчиками способах передачи фоновых знаний.

Для создания полноценного перевода необходимо учитывать доступность информации, заключенной в реалиях и труднопереводимых единицах, и ее соотношенность с усредненным рецептором грузинской культуры.

При передаче фоновой информации не всегда удавалось избежать излишней доместикации и деформации исходного текста, что привело к искажению художественно-эстетического замысла автора.

Сохранение художественного своеобразия оригинала в большинстве случаев достигалось путем использования описательного и приближенного перевода.

В отдельных случаях интерпретация языковых единиц исходного текста отражала индивидуальный подход переводчиков.

Список литературы:

1. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. 2000 г. Электронный ресурс: <https://znachenieslova.ru/>
2. Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. III. М.: Правда. 1981. – 368 с.
3. Словарь русского языка в четырех томах. Гл. ред А.П. Евгеньева. М.: Русский язык, – 1986.
4. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. М.: Астрель, 2008. – 878 с.
5. Чубинов Д.И. Грузинско-русский словарь. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1984. – 912 с.
6. ონიანი ალ. ქართული იდიომები. თბ.: ნაკადული, 1966. – 196 გვ.
7. ჰუმკინი ა.ს. ზღაპარი თევზის მონადირესა და პატარა თევზზედ / მთარგმნ. დ. მგალობელი // ცისკარი. 1857, №8, გვ. 1-15.
8. ჰუმკინი ალ. ზღაპრები / თარგმნა ბ. ტურაბელიძემ. 2017. ელ. წიგნი: <https://saba.com.ge/books/details/8901/>
9. ჰუმკინი ა.ს. მეზადური და ოქროს თევზი / თარგ. რ. ერისთავისა. თბილისი: ფედერაცია, - 1938.
10. ჰუმკინი ა.ს. მეზადურისა და თევზის ზღაპარი / თარგმ. ვ. გორგაძემ. თბ.: საბლიტგამი, 1954. 10 გვ.
11. ჰუმკინი ა.ს. მეთევზისა და თევზის ზღაპარი / თარგმ. გ. აბაშიძისა // დილა, თბ., 1949. №6, გვ. 5-11.
12. ჰუმკინი ა.ს. ოქროს თევზი და მეზადური: ზღაპარი / მთარ. ა. ახნაზაროვი. თბ.: სახელგამი. – 1937. 15 გვ.
13. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი / მთ. რედ. არნ. ჩიქობავა. თბ.: ი. ჭავჭავაძის წიგნის ფაბრიკა. – 1990.
14. ძველი ქართული ენის შეერთებული ლექსიკონი / შემდგ. გრიგოლ რუხაძე. თბ.: საქ. საპატრიარქოს გამ-ბა, 2008. – 452 გვ.